

REPORTE

CARBON VISIONS MX

EXPLORING MEXICO'S PATHWAYS TOWARDS
DECARBONISATION THROUGH CCUS

El evento Carbon Visions Mx fue organizado y desarrollado por la Plataforma Mexicana de CCS (MeCCS), con la colaboración y el respaldo de entidades nacionales e internacionales.

El presente informe es un resumen de las discusiones e ideas compartidas durante el evento. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de las instituciones u organizaciones afiliadas.

Para citar este documento, utilice el siguiente formato:

Mota-Nieto, J., Abascal, J.S. (2025). Carbon Visions Mx: Exploring Mexico's Pathways towards Decarbonisation through CCUS. May 8th, 2025, Mexico City. The Mexican CCS Platform. doi:10.5281/zenodo.15686153

Coordinación

Jazmín Mota, MeCCS

Equipo Organizador

Mariana Velázquez, MeCCS

Ricardo Galindo, FI UNAM

Valentina Flores, FI UNAM

Salvador Abascal, ITAM

Lorena Morales, MeCCS

Relatoría

Salvador Abascal, ITAM

Patrocinadores

**CARBON
CURE™**

**ICE
SRM**

International Center of Excellence on
Sustainable Resource Management

Embajada Británica
en México

En los últimos años, México ha desarrollado diversas iniciativas para integrar la tecnología de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) como parte de su estrategia nacional de mitigación y descarbonización profunda.

Carbon Visions Mx fue un evento diseñado para abrir un espacio de diálogo entre actores, instituciones y empresas tanto mexicanas como internacionales, con el objetivo de trazar el trabajo ya realizado en materia de CCUS en el país, así como discutir las posibles rutas de México hacia una economía baja en carbono.

Este evento permitió explorar cómo la CCUS puede contribuir a este esfuerzo nacional. Facilitó la conexión entre actores clave y el intercambio de ideas para construir un entorno propicio que permita el despliegue de esta tecnología.

En este reporte compartimos los hallazgos y aprendizajes clave derivados de las intervenciones de los 24 panelistas que participaron, compartiendo su conocimiento y experiencia.

CONTENIDO

1

Agenda

2

Sección 1: Introducción

Las estrategias de México para reducir emisiones en los sectores energético e industrial, destacando los esfuerzos en gestión del carbono y el papel de la tecnología CCUS.

3

Sección 2: Oportunidades y retos

Tecnologías de CCUS adecuadas para México, desarrollo del marco regulatorio y posibles oportunidades de financiamiento e inversión.

4

Sección 3: Presentaciones magistrales

Presentaciones sobre el uso de CO₂ y la remoción de carbono.

5

Sección 4: Compartiendo experiencias e identificando oportunidades

Integración del CO₂-EOR y CCUS en los sectores energético e industrial de México, desafíos, polos industriales y lecciones de la colaboración internacional.

6

Panelistas

Conozca más sobre los panelistas.

AGENDA

Time	Topic	Speakers
08:20	Registration	
09:00	Welcome and opening remarks	Dra. Elena Escalante, IE UNAM Dr. Jorge Islas, SENER
09:10	Housekeeping information	Jazmín Mota, MeCCS
09:15	Mexico's decarbonisation pathways for the energy and industrial sectors	Adrián Ruiz, SENER
09:25	CCUS in Mexico in a nutshell	Jazmín Mota, MeCCS
09:40	Coffee Break	
10:10	Technological status	Moderator: Jazmín Mota, MeCCS Jarad Daniels, GCCSI * Jon Gibbins, UKCCSRC * Katherine Romanak, UT Austin
11:10	Financing	Moderator: Tim Dixon, IEAGHG Katherine Romanak, UT Austin Nataliya Kulichenko, WB * Riccardo Savigliano, UNIDO*
12:10	Regulatory framework	Moderator: Adrián Ruiz, SENER Tim Dixon, IEAGHG Nathalia Weber, CCS Brasil* and Luciana Braga, ANP* Paul Zakkour, Carbon Counts*
13:00	Lunch and networking	1) Ángel Jiménez, Carbon Cure
13:50	Keynote presentations	2) Doug Rae, 1PointFive
14:30	CCUS in the energy sector: low-carbon energy and EOR	Moderator: Abigail González, Colegio de Puebla Mike Monea, Monea CCS * Silvia Chávez, PEMEX E&P Erick Luna, IMP
15:30	CCUS in industrial decarbonisation: petrochemicals, cement, and steel	Moderator: Augusto Carvalho, SLB Daniel Lopes, FS Fueling * and Milas Sousa, Renovar Sustentabilidade * Nestor Quintero, CEMEX Marco Aguirre, Ternium
16:30	Partnerships and collaboration	Moderator: Jazmín Mota, MeCCS Tim Dixon, IEAGHG Edgar Yáñez, Ecopetrol *
17:00	Wrap-up session	Jazmín Mota, MeCCS

* remote participation

An aerial photograph showing a river with greenish water flowing through a landscape of green and brown vegetation. The text 'SECCIÓN 1' is overlaid vertically on the left side of the image.

SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

Esta sección exploró las rutas de descarbonización de México para los sectores energético e industrial, con un enfoque en los objetivos nacionales de reducción y mitigación de emisiones.

Se abordaron estrategias de gestión del carbono, destacando el papel de CCUS en el contexto mexicano, así como las principales actividades y avances que se han logrado en el país.

RUTAS DE DESCARBONIZACIÓN EN MÉXICO

Adrián Ruiz, SENER

México se encuentra entre los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial y es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Los sectores energético e industrial representan más del 72% de las emisiones, principalmente debido a su fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

Las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 están establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de México:

- **35% Incondicional**
- **50% Condicional**

FOCUS AREAS

Energy Efficiency

Electromobility

Adaptation

Electrification

Renewables

Mitigation

La implementación de tecnologías de CCUS en la generación eléctrica para acelerar la descarbonización profunda del sector energético en México requerirá:

Mientras que para la industria pesada:

Es necesario establecer un marco legal para el CCUS y conformar clústeres industriales con capacidades de captura y almacenamiento a gran escala antes de 2027. Para lograrlo, se requerirá fortalecer la investigación y el desarrollo, así como movilizar recursos a través de bonos verdes, mecanismos de financiamiento combinado y esquemas de fijación de precios del carbono. También será clave aumentar la cooperación y colaboración internacional para generar conocimiento y desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas e infraestructura necesarias.

CCUS EN MÉXICO

Jazmín Mota, MeCCS

La captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) requiere un mapeo de las fuentes de emisión de CO₂, su captura, la instalación de infraestructura e identificar los sitios de almacenamiento que hagan viable la implementación de la tecnología en el largo plazo. Sin embargo, la cadena de valor es compleja - más que complicada - y requiere que se visualice a todas las partes como un solo sistema.

La cadena de valor

Identificación de fuentes. Las industrias pesadas de México, plantas eléctricas y refinerías ya ofrecen flujos de CO₂ concentrado.

Captura y transporte. Las tecnologías comerciales pueden procesar ese CO₂ y moverlo mediante ductos, barcos o camiones.

Opciones de destino. El CO₂ capturado puede ser:

- utilizado en nuevos productos (materiales de construcción, químicos),
- inyectado para la recuperación mejorada de petróleo (EOR),
- almacenado permanentemente en formaciones geológicas.

Las decisiones tomadas en cualquier paso tienen efectos en los demás, por lo que la coordinación entre ingenieros, financiadores y reguladores debe comenzar temprano.

Línea de tiempo que muestra el impulso de la tecnología y algunas brechas:

De las ideas a la acción

Los ingredientes están sobre la mesa: estudios técnicos, un mapa de ruta, una estructura legal emergente y una comunidad motivada. Lo que queda es integrarlos en proyectos ejecutables. La información de los paneles siguientes (estado tecnológico, financiamiento, regulación, energía, industria y asociaciones) desglosa cada eslabón de la cadena y los convierte en próximos pasos concretos. Este reporte plasma esas conversaciones para que México pase de las ideas a la acción y tome su lugar en el panorama global del CCUS.

An aerial photograph showing a river winding through a lush green forest. The water is a vibrant green, and the surrounding land is covered in dense vegetation. The title 'SECCIÓN 2' is overlaid on the image in large, white, bold letters.

SECCIÓN 2

ESTADO DE CCUS: OPORTUNIDADES Y RETOS

La segunda sección profundizó en las tecnologías de CCUS disponibles, con énfasis en aquellas que pueden transferirse eficazmente para contribuir a la construcción de capacidades nacionales y estrategias orientadas a la reducción de costos.

Asimismo, se analizó cómo México podría desarrollar un marco regulatorio para CCUS, tomando como referencia las experiencias de otros países y las lecciones que pueden compartirse.

Finalmente, se exploraron posibles fuentes de financiamiento para proyectos de CCUS, así como oportunidades para que los sectores público y privado inviertan en este tipo de iniciativas.

PANEL 1: ESTADO TECNOLÓGICO DE CCUS

MODERA

Jazmín Mota, MeCCS

PANELISTAS

Jarad Daniels, Global CCS Institute

Jon Gibbins, UK CCS Research Centre

Katherine Romanak, Gulf Coast Carbon Centre, UT Austin

Introducción

Esta sesión inicial proporcionó una visión general sobre la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). Los ponentes coincidieron en que, aunque la curva de aprendizaje sigue siendo pronunciada, los rápidos avances en Norteamérica y Europa ya ofrecen lecciones prácticas para México. La conversación se enfocó en tres temas principales: tecnologías de captura, almacenamiento geológico y el despliegue de proyectos piloto, prestando especial atención a los costos proyectados y a la percepción pública.

CAPTURA: madurez, cifras y dinámicas de costos

Alcance global. Actualmente existen 65 instalaciones comerciales de captura operando en el mundo, y otras 42 están en construcción, lo que representa aproximadamente 450 millones de toneladas de capacidad anual de captura de CO₂ en un futuro cercano.

Tecnología principal. La captura post-combustión basada en aminas sigue siendo predominante por ser ampliamente conocida, fácilmente disponible y sencilla de integrar en instalaciones existentes. Sin embargo, están surgiendo avances rápidos con sorbentes sólidos y diseños híbridos de solventes que reducen significativamente la corrosión y el consumo de energía.

Distribución de costos. La inversión inicial sigue representando la mayor parte del costo, pero los panelistas destacaron que los gastos operativos relacionados con la reposición, regeneración y disposición del solvente serán predominantes en los siguientes años. Por ello, recomendaron que los proyectos piloto mexicanos se diseñen con flexibilidad respecto al solvente utilizado, permitiendo reducir los costos y desarrollar sistemas más adaptables.

ALMACENAMIENTO: física, escala y sociedad

Los panelistas explicaron el almacenamiento geológico utilizando la metáfora de la "mayonesa en el sándwich": el CO₂ es inyectado a más de 500 metros de profundidad, donde ocupa los espacios porosos debajo de una roca impermeable. Una vez atrapado allí, es extremadamente difícil que el gas escape.

Percepción de riesgo vs. realidad. Estudios rigurosos muestran que hay muchos beneficios ambientales comparados con lo que comúnmente se piensa. Por ello, es fundamental llevar a cabo campañas educativas y entrenamientos basados en los principios básicos de la geología y la captura de carbono.

Dimensiones adecuadas. A diferencia de los proyectos petroleros ("más grande es mejor"), los sitios de almacenamiento deben dimensionarse según las necesidades de las fuentes de emisión. Un tamaño excesivo solo aumenta los costos sin reducir riesgos.

INFRAESTRUCTURA Y VIABILIDAD FINANCIERA

Las primeras redes de ductos de CO₂ en EE.UU. fueron financiados bajo esquemas de recuperación mejorada de petróleo (EOR) y luego reconvertidos para almacenamiento permanente. México podría replicar esta lógica de infraestructura compartida para distribuir el riesgo entre múltiples actores.

Surgieron dos opciones principales para el diseño de infraestructura:

1. Trasladar la captura directamente al sitio de almacenamiento mediante unidades modulares.
2. Agrupar emisores y desarrollar redes de ductos de acceso abierto.

Elegir correctamente el tipo de infraestructura es crucial para los inversionistas porque reduce costos iniciales y acelera los permisos.

IDEAS CLAVE

- ¿Principal desafío?
 - Poner en marcha un piloto completamente equipado; nada sustituye a los datos reales de operación.
- ¿Obsolescencia del solvente?
 - Diseñar equipos de absorción intercambiables; la flexibilidad es fundamental.
- ¿Necesitamos grandes formaciones geológicas para almacenar el carbono?
 - No es necesario; basta con dimensionar un almacenamiento adecuado para cada fuente.
- ¿Quién financia el transporte?
 - Los consorcios y las redes de ductos tarifados distribuyen el riesgo; México puede adoptar una estructura comunitaria similar a la utilizada en EE.UU.
- ¿Críticas a la recuperación mejorada de petróleo (EOR)?
 - Los análisis del ciclo de vida muestran que la mayoría de los proyectos de EOR tienen un balance neto negativo de emisiones en los primeros años de operación. El EOR podría convertirse en una fuente de combustibles bajos en carbono.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Desarrollar un proyecto piloto totalmente equipado, flexible en cuanto al solvente y con monitoreo continuo de su desempeño, para proporcionar a los actores mexicanos datos operativos reales y confiables.
2. Mapear fuentes de CO₂ y sitios de almacenamiento identificando los principales emisores industriales (cemento, acero, etc.) y las formaciones geológicas adecuadas más cercanas, reduciendo así la distancia de transporte y los costos iniciales.
3. Implementar una campaña educativa sobre CCUS liderada por expertos y explicando claramente que los riesgos ambientales son bajos.

PANEL 2: FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA CCUS

MODERA

Tim Dixon, IEAGHG

PANELISTAS

Katherine Romanak, Gulf Coast Carbon Centre, UT Austin

Nathaliya Kulichenko, World Bank

Riccardo Savigliano, UN Industrial Development Organization

Introducción

Basándose en la visión general tecnológica, este segundo panel abordó cómo financiar las actividades de captura, transporte, uso y almacenamiento de carbono (CCUS).

Los ponentes enfatizaron que existe disponibilidad de capital, pero solo cuando los proyectos presentan fuentes claras de ingresos, riesgos bien definidos y señales políticas fuertes. La discusión giró en torno a tres temas principales: financiamiento climático internacional, mecanismos basados en mercado y estructuras para distribuir riesgos, con la intención de convertir las lecciones globales en caminos concretos para México.

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO INTERNACIONAL: ¿quién otorga los recursos?

Green Climate Fund (GCF). Aunque históricamente ha sido reacio a financiar proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS), el GCF ahora compromete 12.8 mil millones de dólares y ha aprobado más de 200 proyectos; Trinidad y Tobago obtuvo el primer financiamiento específico para CCS (250 mil USD). México podría aplicar tanto para microproyectos (aproximadamente 10 millones USD) como para grandes proyectos (mayores a 250 millones USD), siempre que el gobierno clasifique el CCS como una prioridad nacional.

Concesiones iniciales del Banco Mundial. México fue beneficiario del apoyo del Banco Mundial para estudios iniciales de CCUS, al igual que China, India y otros países. Este programa financió estudios de viabilidad y diseño de políticas públicas, pasos clave antes de la entrada del financiamiento comercial.

Fondos climáticos de la ONU. La ONU considera a CCS como una palanca para la descarbonización; sin embargo, acceder al financiamiento multilateral requiere demostrar reducciones sostenibles de CO₂ y beneficios socioeconómicos adicionales.

MERCADOS Y CRÉDITOS DE CARBONO: el precio por una tonelada de CO₂

Artículo 6 del Acuerdo de París. Nuevas reglas (6.3 país a país, 6.4 proyecto a proyecto) que finalmente permiten acreditar la remoción de CO₂ mediante CCS con estándares auditables; un "avance enorme", según los panelistas.

Ventaja en la verificación. Los créditos provenientes del CCS son más fáciles de medir que los que provienen de energías renovables, ya que el CO₂ inyectado se puede medir y monitorear directamente; sin embargo, la demanda todavía es menor que la oferta, debido a que pocos gobiernos están listos para comerciar estos créditos y existe poca regulación.

Mercado Voluntario de Carbono (VCM). La volatilidad de precios puede ser demasiado alta para sostener proyectos multimillonarios; se sugirieron contratos de compra a largo plazo o mecanismos híbridos de precios mínimos para estabilizar ingresos.

Distribución de riesgos y viabilidad financiera

Herramienta	¿Cómo funciona?	¿Cuándo es relevante?
Asociaciones público-privadas (PPP)	El gobierno co-invierte en ductos o centros logísticos, reduciendo el riesgo en activos nuevos	Infraestructura nueva
Base de activos regulada (RAB)	Los inversionistas obtienen un retorno fijo sobre redes reguladas de CO ₂	Mercados maduros con reguladores sólidos
Contratos por diferencia (CfD)	El estado compensa ingresos si el precio del carbono cae por debajo del precio acordado	Plantas de captura con volatilidad en precios
Contratos de servicio o compra a largo plazo	Un comprador solvente garantiza pago por tonelada almacenada	Captura industrial o captura directa del aire (DAC)

IDEAS CLAVE

- ¿Cuáles son las prioridades?
 - Sin **claridad política** no hay posibilidad de inversión.
 - Amortiguar las fluctuaciones en el precio del petróleo con **ingresos de carbono circular** (EOR ahora, almacenamiento permanente después).
- ¿De dónde proviene el financiamiento?
 - Aprovechar el **Green Climate Fund**: la capacidad de almacenamiento en México está lista.
 - Los **créditos de carbono** por sí solos no cerrarán la brecha financiera; es necesario combinarlos con modelos de contratos por diferencia (CfD) o bases reguladas de activos (RAB).
- ¿Qué parte es la más difícil de financiar?
 - Los **ductos de transporte** generan el mayor escepticismo por sus altos costos iniciales (CAPEX) y el riesgo de acción colectiva; la parte geológica y el almacenamiento, en realidad, "son las más fáciles".

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Presentar pronto una solicitud de financiamiento al GCF: un proyecto piloto inicial financiado mediante subvenciones multilaterales reducirá los riesgos tecnológicos y enviará una señal clara al mercado.
2. Aprovechar la capacidad de almacenamiento que México ya tiene lista, enfocando los primeros proyectos en reservorios ya caracterizados para acortar plazos y fortalecer la confianza de los inversionistas.
3. Publicar un plan estratégico nacional de desarrollo del CCUS alineado con la estrategia industrial del país.
4. Buscar que empresas o industrias difíciles de descarbonizar tengan contratos de compra a largo plazo con plantas de captura, asegurando flujos constantes de efectivo y permitiendo la venta temprana de créditos.

PANEL 3: MARCOS REGULATORIOS PARA CCUS

MODERA

Jazmín Mota, MeCCS

PANELISTAS

Tim Dixon, IEAGHG

Nathalia Weber, CCS Brasil

Luciana Braga, ANP Brasil

Paul Zakkour, Carbon Counts

Introducción

Durante el evento, cada panel volvió al mismo cuello de botella: sin regulación no hay inversión. Los ponentes coincidieron en que las reglas deben proteger simultáneamente el medio ambiente y proporcionar condiciones claras para que fluya el capital hacia activos duraderos en captura, transporte y almacenamiento. También enfatizaron que la regulación es un esfuerzo conjunto, en el cual gobierno, industria, academia y sociedad civil juegan cada uno un papel indispensable.

MODELOS INTERNACIONALES QUE MÉXICO PUEDE ADAPTAR

Los primeros países en avanzar han establecido gran parte del marco regulatorio necesario:

- Normas IPCC e ISO ofrecen definiciones listas para usar sobre contabilidad, diseño de pozos, monitoreo y verificación.
- Enmiendas al Protocolo de Londres muestran cómo los tratados multilaterales pueden actualizarse rápidamente para permitir almacenamiento submarino de CO₂.
- Estados Unidos (EPA Clase VI + 45Q) y Unión Europea (Emission Trading System) combinan una estricta supervisión con señales económicas claras.

Los panelistas señalaron que adoptar estándares internacionales conocidos simplifica la redacción legal y permite a los inversionistas comparar fácilmente los proyectos mexicanos con las mejores prácticas globales.

LA EXPERIENCIA EXITOSA DE BRASIL

Brasil aprobó un conjunto de leyes relacionadas con CCS entre 2024 y 2025 (Ley de Combustibles Futuros, Ley PATEN y resoluciones adicionales), desarrollando en paralelo investigación académica y política pública. Las universidades colaboraron en la redacción de textos legales, capacitaron reguladores e integraron CCS en una agenda más amplia de transición energética, reduciendo así la fricción legislativa y generando apoyo social amplio. Los panelistas destacaron tres lecciones transferibles:

1. Realizar simultáneamente proyectos piloto y desarrollo de políticas, ya que los datos reales dan certeza durante los debates legislativos.
2. Incluir a CCS en prioridades más amplias (seguridad energética, competitividad) para evitar que se perciba como una tecnología de nicho.
3. Mantener un diálogo constante con todas las partes interesadas para evitar la percepción de que solo beneficia a ciertas élites tecnológicas.

RUTAS REGULATORIAS PARA MÉXICO

Con base en el estudio de Carbon Counts – SEMARNAT – Banco Mundial (2019), México no necesita crear desde cero un estatuto nuevo exclusivo para CCS. La arquitectura legal existente ya ofrece varias opciones prácticas y viables; la tarea consiste en elegir la menos disruptiva, que logre:

- Un proceso claro para autorizaciones y permisos
- Supervisión regulatoria constante
- Una cadena de custodia ininterrumpida para el CO₂ capturado
- Una distribución de responsabilidades a lo largo de toda la cadena CCS

El estudio comparó cinco posibles caminos, ordenados aquí desde el más ligero al más exhaustivo:

Ruta regulatoria	¿Cómo funcionaría?	Principales desventajas
Autorregulación	Las empresas aplican lineamientos voluntarios	Falta de certeza legal; bloquea financiamiento
LGPGIR (CO ₂ como residuo peligroso)	Ley existente sobre residuos proporciona custodia	Alta responsabilidad legal, costos adicionales, riesgos en percepción pública
LGCC (CO ₂ como emisión regulada)	Usa el marco de reporte de emisiones de SEMARNAT	Carece de reglas específicas para almacenamiento; requiere regulación adicional
Híbrido LGPGIR + LGCC	Ley de residuos + ley climática con ajustes para CCS, compatible con ETS	Riesgo de doble regulación y doble contabilidad
LGEEPA + LGCC	Artículos específicos sobre captura, transporte y almacenamiento, cadena de custodia basada en emisiones; posiciona a México para unirse al ETS	Requiere aprobación legislativa, pero evita problemas derivados de considerar el CO ₂ como residuo peligroso

La combinación de LGEEPA y LGCC resultó ser la ruta más práctica, ya que aprovecha leyes climáticas ya conocidas, evita consecuencias no deseadas al clasificar el CO₂ como residuo peligroso, y crea una base legal sólida para futuros créditos de carbono dentro de un sistema de comercio de emisiones. Independientemente de la ruta elegida, será esencial crear un registro nacional de CO₂ manejado por SEMARNAT para evitar la doble regulación y la doble contabilidad.

IDEAS CLAVE

- **La certeza legal atrae capital.** Los inversionistas pueden tolerar riesgos tecnológicos, pero evitan la ambigüedad regulatoria.
- **La colaboración es indispensable.** Panelistas de academia e industria destacaron que la redacción, el monitoreo del cumplimiento y la comunicación pública funcionan mejor si son gestionados por equipos multidisciplinarios y no por agencias aisladas.
- **La comunicación es parte del permiso.** Mantener un diálogo constante con comunidades locales y medios de comunicación no es opcional, sino una necesidad.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Realizar enmiendas a la LGEEPA y LGCC como eje central del marco regulatorio de CCS, asegurando el respaldo del Senado. Esta vía se identificó como la menos disruptiva para incorporar artículos específicos sobre captura, transporte y almacenamiento, y preparar a México para una futura participación en sistemas de comercio de emisiones. Un líder político en el Senado puede mantener la iniciativa como una prioridad legislativa.

2. Crear un registro nacional único de CO₂ bajo administración de SEMARNAT para monitorear la custodia desde la captura hasta el almacenamiento, evitando doble contabilidad y permitiendo al gobierno mexicano participar en mercados ETS y apoyar el desarrollo del mercado voluntario de carbono.

3. Iniciar proyectos piloto con regulaciones experimentales para proyectos pioneros. La experiencia brasileña muestra que permisos provisionales basados en estándares internacionales, combinados con reglas domésticas, permiten avanzar con pilotos mientras se recaban datos necesarios para la regulación definitiva.

4. Establecer un Consejo de CCUS con participación multisectorial (gobierno, industria, academia y ONGs). La certeza jurídica, la supervisión y la confianza pública mejoran significativamente cuando la redacción de leyes, el monitoreo y la comunicación son gestionados por un equipo conjunto.

An aerial photograph showing a river with a sandy and rocky bed, surrounded by dense green and brownish vegetation. The text 'SECCIÓN 3' is overlaid in large white letters.

SECCIÓN 3

PRESENTACIONES MAGISTRALES

Las dos presentaciones magistrales fueron realizadas por CarbonCure y 1PointFive. Ambas explicaron cómo la utilización de CO₂ en el sector de la construcción y la remoción directa de CO₂ del aire representan alternativas viables para la gestión del carbono.

MINERALIZACIÓN DE CO₂ EN CONCRETO

Ángel Jiménez, CarbonCure

Presentación AQUÍ

El concreto ya tiene una huella de carbono considerable - alrededor del 8% de las emisiones globales - y el crecimiento urbano garantiza que su demanda seguirá aumentando. Esta presentación mostró una vía innovadora para mitigar emisiones directamente desde el material: inyectar CO₂ purificado en concreto fresco, donde reacciona con calcio para formar carbonato de calcio (CaCO₃) a escala nanométrica. Esta mineralización incrementa la resistencia a la compresión, permitiendo reducir entre un 5 y 10% el uso de cemento y disminuir las emisiones generadas sin alterar las prácticas tradicionales de construcción.

Diversas aplicaciones en campo destacan la magnitud y durabilidad de esta solución. Proyectos como el 725 Ponce en Atlanta y la plataforma de deshielo YYC en Calgary han evitado, cada uno, cientos de toneladas de emisiones de CO₂. Actualmente esta tecnología se ha utilizado en alrededor de 30 millones de metros cúbicos de concreto, fijando aproximadamente 0.5 millones de toneladas de CO₂. Una metodología certificada por Verra permite a los productores monetizar estos resultados mediante créditos de carbono confiables, adquiridos ya por empresas como Amazon, Microsoft, Samsung y Mitsubishi. Esto representa una oportunidad atractiva para México, donde la producción de cemento es una de las principales fuentes industriales de emisiones. Integrar esta metodología en los códigos nacionales de construcción podría permitir una reducción rápida y verificable de emisiones, y abrir un mercado interno de créditos alineado con el Artículo 6.

CAPTURA DIRECTA DEL AIRE (DACCS)

Doug Rae, 1PointFive

Presentación AQUÍ

Esta presentación cambió el enfoque desde la captura de emisiones directamente donde se producen hacia la captura directa de carbono del aire atmosférico. Las plantas de captura directa de aire (DAC) emplean contactores modulares y ciclos cerrados de adsorción para separar CO₂ directamente del aire ambiental (300 veces más diluido que en las emisiones industriales convencionales), posteriormente comprimiéndolo e inyectándolo en formaciones salinas profundas. La primera unidad comercial, "Stratos" en Texas, está diseñada para capturar 500 mil toneladas de CO₂ por año y está vinculada con seis reservorios licenciados para garantizar su almacenamiento permanente.

Cuatro características hacen financieramente viable este modelo: durabilidad, capacidad de medición precisa, alineación regulatoria y escalabilidad. Estos factores ya han permitido la preventa de 3.5 millones de créditos de carbono, equivalentes a cinco años de producción futura. Los ingresos provendrán tanto de la compra anticipada de créditos como de la venta de combustibles sintéticos bajos en carbono (LCFs), generados a partir del CO₂ capturado. Para México, el DAC ofrece una vía hacia emisiones negativas con flexibilidad geográfica e independencia de fuentes industriales locales, representando un complemento estratégico para la captura en fuentes puntuales, especialmente si se combina con una geología robusta para almacenamiento y contratos de compra a largo plazo.

An aerial photograph showing a river winding through a lush green forest. The water is a vibrant green, and the surrounding land is covered in dense vegetation. The title 'SECCIÓN 4' is overlaid on the image in large, white, bold letters.

SECCIÓN 4

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

Esta sección profundizó en el potencial de México para el CO₂-EOR y el almacenamiento, así como en el papel del CCUS en el sector energético.

Se abordó cómo desbloquear el potencial del CCUS en sectores industriales clave y apoyar la descarbonización profunda, así como la creación de clústeres industriales.

Finalmente, se compartieron lecciones de otros países sobre alianzas multiactorales y mecanismos de colaboración.

[Presentación AQUÍ](#)

PANEL 4: CCUS EN EL SECTOR ENERGÉTICO: ENERGÍA BAJA EN CARBONO Y RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO (EOR)

MODERA

Abigail González, Colegio de Puebla

PANELISTAS

Mike Monea, Monea CCS

Silvia Chávez, PEMEX E&P

Erick Luna, IMP

Introducción

Esta sesión analizó cómo la implementación de CCUS puede contribuir a descarbonizar activos energéticos existentes, al mismo tiempo que se extiende la vida productiva de campos petroleros y gasíferos mediante la recuperación mejorada de petróleo (EOR) con CO₂. Se debatieron cuatro posibles rutas de mitigación, desde escenarios con bajo consumo energético y alta penetración de CCUS, hasta casos en que se mantienen prácticas actuales. Todos estos escenarios fueron planteados en línea con la meta global de limitar el calentamiento a 1.5 °C del Acuerdo de París. Los ponentes coincidieron en dos mensajes centrales: el complejo industrial de México ya cuenta con fuentes viables para captura, y sus yacimientos maduros representan una oportunidad lista para realizar almacenamiento y EOR a gran escala.

Mapeo de costos y oportunidades

- Zonas industriales clave
 - Plantas químicas, hornos cementeros, plantas de fermentación de alimentos y bebidas, y unidades de cogeneración dominan el potencial inmediato para captura en México.
- Referencias del sector eléctrico
 - Modelos indican que un precio del carbono cercano a 700 MXN por tonelada de CO₂ podría cubrir costos de captura para un portafolio eléctrico de 38 GW, haciendo viable incorporar CCUS en la política climática nacional.
- Sistemas bajos en carbono para petróleo y gas
 - Vincular la captura de emisiones en refinerías o plantas de cogeneración con sitios cercanos de EOR permite obtener ingresos adicionales por los barriles incrementales, además de reducir emisiones.

Mecánica y financiamiento del EOR

Aunque el EOR con CO₂ no es una técnica nueva, los panelistas enfatizaron que la barrera actual es financiera y no tecnológica. El modelo de negocio sigue tres procesos secuenciales:

1. Inyección: CO₂ de alta pureza (>95%) se inyecta a presión superior a 20 MPa para aumentar la presión del yacimiento, reducir la viscosidad del petróleo y romper fuerzas capilares.
2. Movilización de petróleo: la mezcla miscible CO₂-petróleo fluye hacia pozos productores, incrementando el factor de recuperación.
3. Crédito por almacenamiento: parte del gas inyectado queda atrapado en el yacimiento, generando reducciones verificables de emisiones que pueden monetizarse una vez se tenga un mecanismo formal de créditos.

En situaciones donde no haya disponibilidad de CO₂ de alta pureza o alta presión, las inyecciones con menores presiones aún generan beneficios parciales a menor costo; este aspecto se consideró clave para los primeros proyectos en México.

Potencial del subsuelo mexicano

- Abastecimiento de gas
 - Tres plantas de cogeneración podrían entregar alrededor de 300 millones de pies cúbicos diarios (MM scf/día) de CO₂. La refinería Olmeca y otras siete instalaciones de PEMEX también podrían servir como fuentes adicionales.
- Inventario de reservorios
 - Ya se han identificado 25 campos en el país aptos para almacenamiento, con un potencial estimado en 140 millones de barriles equivalentes de petróleo de recuperación adicional.
- Madurez del proceso
 - Los equipos nacionales siguen ya una secuencia estandarizada:
 - Caracterización geológica
 - Trabajo en laboratorio
 - Simulación de reservorios
 - Prueba piloto
 - Las herramientas de *machine learning* están comenzando a acelerar este proceso, y su adopción generalizada podría reducir aún más los tiempos.
- Sigüientes pasos: evaluaciones detalladas en campo, definición de instrumentos financieros, pruebas piloto e intensificación de colaboraciones con investigadores nacionales e internacionales.

EOR no solo fue planteado como herramienta para aumentar la producción petrolera, sino como puente hacia usos energéticos con bajas emisiones. Algunas opciones incluyen:

- Reutilización de pozos geotérmicos agotados o llenos de agua para generación eléctrica.
- Adaptación de plataformas offshore con turbinas eólicas para reducir emisiones indirectas.

Estos modelos híbridos están alineados con una visión de descarbonización a largo plazo, al tiempo que conservan el valor económico de los activos existentes.

IDEAS CLAVE

- **El financiamiento es prioridad**

- México debería priorizar estructuras de financiamiento para pilotos de captura y EOR; la estrategia técnica ya está clara.

- **Señal económica**

- Un valor de carbono cercano a los 700 MXN por tonelada permitiría hacer viable la captura a gran escala en el sector eléctrico.

- **Visión integrada**

- Combinar EOR con electrificación geotérmica o eólica marina amplifica los beneficios climáticos y energéticos.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Lanzar un piloto combinado de captura y EOR utilizando CO₂ de la refinería Olmeca o de las tres plantas de cogeneración y seleccionar uno de los 25 reservorios ya identificados como aptos.

2. Implementar políticas e incentivos que lleven el precio del carbono alrededor de 700 MXN por tonelada, para cubrir los costos de captura en plantas eléctricas e industrias relevantes.

3. Establecer mecanismos financieros específicos para apoyar los primeros proyectos EOR. Combinar incentivos públicos con financiamiento privado o concesional para asegurar su implementación total.

4. Incrementar el uso de herramientas basadas en el aprendizaje de máquina en la identificación y selección de reservorios. Su adopción más amplia puede reducir los tiempos de evaluación y optimizar el emparejamiento entre fuentes de CO₂ y campos potenciales.

5. Integrar beneficios adicionales (electrificación geotérmica y eólica offshore) en la planificación de proyectos EOR, multiplicando los beneficios en términos climáticos y energéticos, además de conservar el valor económico de los activos.

PANEL 5: CCUS EN LA DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL: PETROQUÍMICA, CEMENTO Y ACERO

MODERA

Augusto Carvalho, SLB

PANELISTAS

Daniel Lopes, FS Fueling

Milas Sousa, Renovar Sustentabilidade

Nestor Quintero, CEMEX

Marco Aguirre, Ternium

Introducción

La industria pesada (cemento, acero y petroquímica) representa una parte significativa de la huella de carbono de México. En esta discusión se analizaron las motivaciones de cada subsector para explorar soluciones de captura de carbono, así como lo necesario para pasar de proyectos piloto a implementaciones comerciales.

Razones por las que estas industrias consideran CCUS

Factor	Cemento	Acero	Petroquímicos
Precio emergente del carbono	El aumento del costo del CO ₂ hace que las emisiones sean una responsabilidad económica creciente.	Competitividad: el acero "verde" dominará las futuras preferencias de los compradores.	Los créditos del IRA en EE.UU. cambian la rentabilidad del etanol bajo en carbono.
Compromisos corporativos	Cemex apunta a cero emisiones netas para 2050 y ya ha acelerado recortes en su primera fase.	Ternium ya captura CO ₂ en dos plantas, reduciendo aproximadamente un 15% de sus emisiones.	Los productores buscan vías para monetizar capturas mediante el mercado voluntario de carbono.
Realidades del proceso industrial	La calcinación de piedra caliza es inherentemente intensiva en emisiones de CO ₂ .	El 80% de la producción mundial aún utiliza hornos de oxígeno básico (BOF), altamente intensivos en energía.	El etanol y otras rutas químicas poseen fuentes puntuales adecuadas para captura.

Requisitos para la implementación de CCUS

- **Financiamiento y monetización**
 - Los mercados voluntarios de carbono pueden funcionar en el corto plazo, pero la viabilidad a largo plazo requiere maneras sólidas de comercializar carbono capturado o sus créditos.
- **Integración en los procesos industriales**
 - El cemento requiere capturar emisiones directamente de los hornos; la industria acerera debe integrar eficiencia energética, nuevos materiales y captura post-combustión en hornos BOF o eléctricos.
- **Colaboración y políticas públicas**
 - El sector privado debe organizarse para impulsar regulaciones e incentivos adecuados. La colaboración y las sinergias entre emisores, compradores potenciales y reguladores son fundamentales.

IDEAS CLAVE

- Un precio adecuado del carbono (superior a 700 MXN por tonelada) modificaría sustancialmente las decisiones de inversión.
- Los primeros en actuar obtendrán **ventajas comerciales significativas**, pues el cemento bajo en carbono y el acero "verde" serán preferidos cuando exista suficiente oferta.
- Los pilotos existentes (por ejemplo, las dos plantas de Ternium) demuestran que una **reducción del 15% ya es factible** cuando las industrias se asocian con usuarios de CO₂.
- El ritmo de avance se acelera notablemente cuando industria, academia y gobierno **coordinan esfuerzos** en proyectos piloto, estándares técnicos y financiamiento.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Desarrollar una vía específica de acreditación sectorial que permita a las plantas de cemento, acero y química monetizar rápidamente el CO₂ capturado mediante el mercado voluntario, mientras madura la política nacional correspondiente.
2. Establecer un grupo de trabajo industrial de CCUS con participación de productores de cemento, fabricantes de acero, empresas químicas, organismos reguladores e institutos de investigación, con el fin de desarrollar directrices técnicas comunes y promover regulaciones favorables.
3. Dar prioridad a pilotos de captura donde ya existan socios cercanos para uso o almacenamiento, replicando el modelo de Ternium que vende CO₂ a industrias vecinas.
4. Alinear incentivos fiscales con los compromisos corporativos de cero emisiones netas (por ejemplo, depreciación acelerada o créditos fiscales para modificaciones destinadas a captura), ayudando así a empresas como Cemex a cumplir anticipadamente sus objetivos hacia el 2050.

PANEL 6: ALIANZAS Y COLABORACIÓN

MODERA

Jazmín Mota, MeCCS

PANELISTAS

Tim Dixon, IEAGHG

Édgar Yáñez, Ecopetrol

Introducción

El CCUS solo se podrá escalar si todos los participantes avanzan de manera coordinada. Este panel de cierre delineó la arquitectura de colaboración necesaria, conectando a gobierno, industria, academia y sociedad civil para que México pueda pasar de pilotos aislados a una economía de CCUS integrada.

Pilares de colaboración

Pilar	Ejemplo práctico	Valor para México
Plataformas globales de intercambio de conocimiento	IEAGHG conecta gobiernos y empresas para R&D y estudios de impacto ambiental; organiza una reunión anual para alinear prioridades.	Acceso rápido a guías de mejores prácticas y mayor visibilidad ante inversionistas.
Centros de Excelencia (CoE)	El CoE de Regina (Canadá) capacita especialistas y muestra tecnologías; un nuevo CoE en Colombia une a IEAGHG con universidades, gobiernos y aliados de Asia, África y América.	Modelo para un CoE mexicano que reúna capacidades, atraiga financiamiento y coordine pilotos.
Mapeo de participantes y "semilleros"	Primero se identifica quién puede colaborar, luego se crean "semilleros" en universidades locales para fomentar investigación conjunta.	Desarrolla talento local y asegura que el conocimiento regional se aproveche en lugar de importarse.
Impulso continuo	Las redes formales e informales deben mantenerse activas más allá de los eventos; la participación visible de gobierno y academia mantiene el tema en la agenda pública.	Sostiene el interés social y el respaldo político entre ciclos de financiamiento.

IDEAS CLAVE

- El **costo** sigue siendo la principal barrera, pero los panelistas coincidieron en que un esfuerzo coordinado en CCUS sigue siendo más económico y ofrece mayores beneficios climáticos que una electrificación total de la economía.
- Se espera un **aumento en la demanda** de energía, lo cual hace urgente colaborar en regulación, estudios de factibilidad y propuestas de financiamiento conjunto.
- **La aceptación social es clave:** extender las iniciativas tipo “semillero” a las comunidades puede convertir proyectos técnicos en un movimiento colectivo por un futuro mejor.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA MÉXICO

1. Establecer un Centro Mexicano de Excelencia en CCUS, estructurado como un hub público-privado-académico, con IEAGHG como socio principal.
2. Convocar una reunión nacional anual para establecer prioridades compartidas en investigación, regulación y financiamiento.
3. Publicar un mapa abierto de participantes (agencias gubernamentales, grandes emisores, universidades, ONGs) y actualizarlo cada año para identificar vacíos y nuevas oportunidades de colaboración.
4. Establecer “semilleros” académicos acompañados de un programa paralelo de vinculación comunitaria, para que formación técnica, conciencia pública y licencia social crezcan de forma conjunta.
5. Crear un grupo de trabajo conjunto para desarrollar regulaciones armonizadas, portafolios de proyectos piloto y propuestas de financiamiento, asegurando que el conocimiento local y las mejores prácticas internacionales evolucionen de forma sincronizada.

Al seguir estos pasos, México podrá transformar el entusiasmo informal en un ecosistema de CCUS estructurado y autosostenible, que comparta conocimiento, reduzca costos y mantenga el impulso señalado por todos los ponentes de este panel.

PANELISTAS

Abigail González

Abigail González es doctora en ingeniería por la Universidad de Edimburgo y cuenta con una maestría en ingeniería química por la Universidad de Guanajuato, México. Es ingeniera investigadora con más de 20 años de experiencia en el sector de energías limpias en México. Su trabajo se centra en captura de carbono, biomasa, hidrógeno limpio, plantas de generación eléctrica, análisis de ciclo de vida y energías renovables. Actualmente se desempeña como investigadora en el Colegio de Puebla A.C., editora asociada del International Journal of Greenhouse Gas Control y miembro del comité editorial del Green Energy and Sustainability Journal. Anteriormente fue Directora de Sistemas Mecánicos y Energías Alternas en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). De 2018 a 2020, trabajó como investigadora sénior en las universidades de Durham y Newcastle (Reino Unido), donde colaboró en un proyecto nacional financiado por el EPSRC sobre captura de carbono industrial y cadenas de suministro.

Adrián Ruiz Carvajal

Adrián Ruiz cuenta con 15 años de experiencia en el sector energético dentro de una trayectoria de más de 25 años. Desde 2024 trabaja en la Secretaría de Energía de México. Anteriormente se desempeñó como Especialista en Políticas Energéticas en Tetra Tech Ltd. (2016–2018), Subdirector de Regulación de Energías Limpias en la Comisión Reguladora de Energía (2014–2016) y Gerente de Energía en la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ (2009–2014). Actualmente, funge como punto focal de México ante la Powering Past Coal Alliance (PPCA) y es miembro del Comité Directivo de la Alianza Global por Edificaciones y Construcción de la ONU. El Dr. Ruiz es licenciado en Ingeniería Ambiental y en Gestión de Recursos Naturales, y doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Grenoble Alpes.

Ángel Jiménez Moreno

Ángel Jiménez es especialista en la industria de la construcción, con más de 13 años de experiencia en aditivos para concreto.

Actualmente se desempeña como Gerente de Ventas y Mercadotecnia en CarbonCure Technologies, donde impulsa soluciones sostenibles para el concreto y promueve el crecimiento del mercado. Anteriormente fue Gerente de Aditivos en CEMEX y trabajó más de nueve años en GCP Applied Technologies, enfocado en la formulación de aditivos para la región del Cono Norte. Su experiencia incluye la mejora de la reología del concreto y del revenimiento en condiciones desafiantes, como en agregados contaminados con arcilla. Ángel también ha trabajado en coordinación de proyectos, gestión de materiales, simulación de procesos y ventas internacionales. Está comprometido con el desarrollo de tecnologías de concreto ecológicas y el fomento de prácticas de construcción sostenibles a través de soluciones innovadoras y eficientes.

PANELISTAS

Augusto Carvalho

Augusto Carvalho es Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en Energía para México y Centroamérica en SLB. Geólogo de formación, cuenta con un MBA y actualmente cursa un doctorado en Energía en la Universidad de São Paulo. Aporta 32 años de experiencia en el sector energético, incluidos más de 18 años en operaciones de petróleo y gas. Ha ocupado cargos directivos clave en América Latina, como Director de Captura y Almacenamiento de Carbono, Director Comercial de SLB Brasil y Director de Cuenta para Petrobras. Ha colaborado estrechamente con compañías petroleras nacionales, internacionales e independientes, desarrollando estrategias técnicas y comerciales. Su experiencia abarca tanto el sector energético tradicional como el emergente, combinando un profundo conocimiento técnico con una sólida visión de desarrollo de negocios y liderazgo en sostenibilidad.

Daniel Costa Lopes

Daniel Lopes es Vicepresidente Ejecutivo de Sustentabilidad y Desarrollo de Negocios en FS Fueling Sustainability, uno de los principales productores brasileños de etanol a base de maíz, nutrición animal y bioenergía. Desde 2021, lidera las estrategias de sostenibilidad y crecimiento de la compañía. Con más de 18 años de experiencia en estrategia empresarial, sostenibilidad y finanzas, ha ocupado cargos directivos tanto en el sector de capital privado como en el corporativo. Anteriormente fue Gerente General de Desarrollo de Negocios en Votorantim Cimentos, enfocado en planificación estratégica. Inició su carrera como Analista Financiero en Calçados Azaléia S/A. Daniel es Licenciado y Maestro en Economía por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y cuenta con un MBA por INSEAD, combinando una sólida formación financiera con una visión orientada al desarrollo sostenible.

Doug Rae

Doug Rae es Vicepresidente para Asia-Pacífico y América Latina en 1PointFive, una empresa dedicada a la Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS). Lidera asociaciones globales con desarrolladores de plantas, inversionistas y compradores finales para apoyar la descarbonización, incluyendo el uso de la tecnología de Captura Directa de Aire de Carbon Engineering con almacenamiento geológico. Anteriormente, Doug dirigió durante cinco años el desarrollo de negocios internacionales en Carbon Engineering. Aporta más de 25 años de experiencia en desarrollo de negocios globales, incluyendo su papel como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios en la firma tecnológica canadiense MDA. Allí ocupó diversos cargos ejecutivos en gestión, estrategia y adquisición de proyectos, contribuyendo al crecimiento significativo del negocio y al éxito de proyectos a gran escala.

PANELISTAS

Edgar Yáñez Angarita

Edgar Yáñez es Ingeniero Químico (UIS-Colombia), cuenta con una maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en Conversión de Energía, un MBA por la UNIFEI (Brasil) y un doctorado en Análisis de Sistemas Energéticos por la Universidad de Groningen (Países Bajos). Actualmente se desempeña como autoridad técnica en descarbonización y transición energética en la Vicepresidencia de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, liderando investigaciones aplicadas para soluciones energéticas sostenibles. Anteriormente, encabezó la estrategia tecnológica de Transición Energética de Ecopetrol, supervisando el desarrollo de tecnologías avanzadas. También dirigió actividades de R&D en el sector de bioenergía, enfocándose en biodiésel, cogeneración, pirólisis, gasificación de biomasa y análisis de ciclo de vida. Edgar tiene un profundo interés en explorar las conexiones entre energía, medio ambiente y economía.

Erick Luna Rojero

Erick Luna es investigador y profesor con más de 20 años de experiencia en la industria petrolera de México. Es Doctor en Ingeniería Mecánica, Maestro en Ciencias Físicas por la UNAM y Licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 1999 forma parte del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), donde actualmente se desempeña como Gerente de Investigación en Explotación, y anteriormente coordinó los programas de Aseguramiento de Flujo y Matemáticas Aplicadas. También es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializado en ingeniería de yacimientos, recuperación mejorada de petróleo y métodos numéricos en ingeniería petrolera. El Dr. Luna ha publicado 39 artículos científicos, es titular de 12 patentes y ha dirigido 39 tesis de posgrado, realizando aportes significativos a la investigación e innovación energética en México.

Jarad Daniels

Jarad Daniels asumió el cargo de Director General del Global CCS Institute en 2021, aportando más de 20 años de liderazgo en energía limpia y desarrollo sostenible. Posee una amplia experiencia en captura y almacenamiento de carbono, colaborando con países, organizaciones, ONG y empresas en el desarrollo tecnológico y de políticas públicas. Antes de incorporarse al Instituto, Jarad dirigió la Oficina de Planificación Estratégica, Análisis y Vinculación en la Oficina de Energía Fósil y Gestión del Carbono del Departamento de Energía de Estados Unidos. Su trayectoria en el gobierno incluyó la gestión de programas de investigación y desarrollo en sistemas avanzados de generación eléctrica y en responsabilidad ambiental. También cuenta con experiencia en análisis de ciclo de vida, ingeniería de procesos y ciencia de materiales. Jarad es Ingeniero Químico por la Universidad Estatal de Kansas y tiene una Maestría en Ingeniería Química por la Universidad de California, Berkeley.

PANELISTAS

Jazmín Mota

Jazmín Mota es doctora por la Universidad de Edimburgo y licenciada en Ingeniería Geológica por la UNAM. También fue investigadora visitante en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) de la UNAM. Su enfoque académico abarca temas como energía, sostenibilidad, contabilidad de carbono, transiciones justas y sistemas sociotécnicos. En el ámbito profesional, se desempeñó como Directora de Tecnologías Limpias en la Secretaría de Energía (SENER) y fue consultora para el Banco Mundial, así como ingeniera de proyectos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Representó a México en foros multilaterales sobre CCS/CCUS y ha participado en consultas públicas, docencia y divulgación científica. Jazmín es fundadora de la Plataforma Mexicana de Captura y Almacenamiento de Carbono (MeCCS) y coordina un grupo de trabajo latinoamericano sobre CCUS. Actualmente trabaja como consultora independiente en gestión de carbono y sostenibilidad.

Jon Gibbins

Jon Gibbins es Profesor de CCS en la Universidad de Sheffield y Director de la Red de Investigación de CCS del Reino Unido (UKCCSRC). Con cinco décadas de experiencia en el sector energético, ha trabajado en ingeniería industrial y académica en instituciones como Imperial College, Edimburgo y Sheffield. Desde 2002, ha estado involucrado en el desarrollo del CCS, contribuyendo a iniciativas clave del Reino Unido sobre descarbonización industrial y clústeres de captura. Su investigación en captura postcombustión con aminas está vinculada al Translational Energy Research Centre. Jon también es Vicepresidente del Grupo de Expertos de la CEE-ONU sobre Sistemas de Electricidad más Limpios y participa activamente en debates públicos sobre CCS, incluyendo respuestas a los informes del programa británico de captura de carbono.

Katherine Romanak

Katherine Romanak es geoquímica ambiental en la Universidad de Texas y una de las principales expertas en monitoreo de almacenamiento de CO₂. Desde 2007, ha trabajado en planes de monitoreo ambiental para más de seis proyectos de inyección a gran escala, incluso antes de que el CCS se adoptara ampliamente. Desarrolló un método de gases en suelo basado en procesos que reduce costos y ha influido en los estándares globales de monitoreo superficial. Introdujo el concepto de atribución de fugas como clave para generar confianza. Su trabajo ha influido en regulaciones internacionales y de EE. UU. Es reconocida por comunicar ciencia compleja con claridad y formar a profesionales que migran del sector petrolero al almacenamiento de carbono.

PANELISTAS

Laura Sima

La Dra. Laura Sima es Agregada de Energía y Directora de la oficina del Departamento de Energía de los Estados Unidos en la Embajada de EE. UU. en México. Anteriormente, lideró la estrategia climática internacional del DOE, participando en la COP26 y contribuyendo a declaraciones clave como la “Breakthrough Agenda”. Desde mayo de 2022, ha centrado sus esfuerzos en promover la inversión privada estadounidense en el sector de energía limpia en México, especialmente en proyectos de energía solar y eólica marina. La Dra. Sima aboga por una mayor claridad regulatoria y certidumbre legal para facilitar la transición energética. Ha expresado preocupación por retrasos en la emisión de permisos y el posible impacto de reformas judiciales. Con un doctorado y amplia experiencia en política energética, desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la cooperación energética entre México y Estados Unidos.

Luciana Braga

Luciana Braga es actualmente asesora de la Junta Directiva de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP), donde ha trabajado desde 2006. Es licenciada en Derecho y en Administración Pública, además de contar con una maestría en Planificación Energética por COPPE/UFRJ y un doctorado en Economía de la Energía por la Université Grenoble-Alpes (Francia). Es autora de diversas publicaciones académicas sobre la regulación del sector upstream de la industria petrolera. En los últimos años, se ha enfocado en temas relacionados con la regulación de acciones de descarbonización en el sector energético, y coordinó la elaboración del Informe sobre CCUS de la ANP.

Marco Antonio Aguirre

Marco Antonio Aguirre es Ingeniero Mecánico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del acero, habiendo desempeñado diversos cargos en Ternium, donde ha liderado proyectos en plantas de Reducción Directa y Acería. Su trabajo abarca el diseño, construcción, instalación y operación de equipos tanto experimentales como industriales. En los últimos tres años, ha participado en estudios de factibilidad para inversiones orientadas a aumentar la captura de CO₂ en las plantas de Reducción Directa de Ternium. Marco se distingue por su enfoque práctico en la ejecución de proyectos, combinado con un sólido análisis técnico y énfasis en la eficiencia energética.

PANELISTAS

Mike Monea

Michael (Mike) Monea es Ingeniero y Geocientífico Profesional y miembro del Instituto Canadiense de Directores Corporativos. Es reconocido a nivel mundial por su liderazgo en tecnologías de CCS.

Como expresidente y director general del International CCS Knowledge Centre, promovió el CCS como solución clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Anteriormente, dirigió el desarrollo de la primera planta comercial de captura de carbono en el mundo, en SaskPower. Monea ha liderado importantes esfuerzos de R&D, incluyendo instalaciones de prueba a gran escala, y ha impulsado la colaboración global en CCS. Su experiencia en petróleo y gas, incluyendo EOR y almacenamiento de CO₂, le permite vincular el CCS con aplicaciones energéticas. Ha colaborado con instituciones chinas, asesorado a organismos internacionales y es un conferencista reconocido en la materia.

Milas Evangelista de Sousa

Milas Sousa es consultor empresarial especializado en biocombustibles y proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) en Renovar Sustentabilidade, así como consultor en FGV Energia. Geólogo con especialización en Geología del Petróleo por Petrobras y con una maestría en "Análisis y Dinámicas Ambientales" por la Universidad de Hull (Reino Unido), cuenta con 30 años de experiencia en Petrobras. Ahí se desempeñó como Gerente Corporativo de Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS) en las divisiones de Exploración y Producción, y Negocios Internacionales. También trabajó durante seis años en Petrobras Biocombustível (PBIO), donde fue Director de Etanol y Suministro Agrícola, además de formar parte del Consejo de Administración de Guarani S.A., Nova Fronteira Bioenergia S.A. y Bambuí Bioenergia S.A.

Nathalyia Kulichenko

La Dra. Natalia Kulichenko es Especialista Senior en Energía en el Banco Mundial, con amplia experiencia en energía sostenible y mitigación del cambio climático. Juega un papel clave en el impulso de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), especialmente en países en desarrollo como México. Ha coautorado informes relevantes sobre despliegue de CCUS, marcos regulatorios y estrategias de financiamiento. En México, ha contribuido a estudios piloto sobre captura postcombustión, recuperación mejorada de petróleo con CO₂ (EOR) y desarrollo de políticas para CCUS. La Dra. Kulichenko destaca la importancia de alinear la innovación tecnológica con políticas eficaces para avanzar en la transición energética. Su labor apoya la sostenibilidad energética global y la misión del Banco Mundial de ayudar a los países a reducir emisiones mientras promueven su desarrollo económico.

PANELISTAS

Nathália Weber

Nathália Weber es especialista en almacenamiento geológico de carbono y tecnologías CCS. Es Ingeniera en Petróleo, con maestría en Energía por la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil, y realizó un intercambio académico en el programa de maestría en Economía y Gestión del Petróleo en IFP School (Francia). Actualmente cursa un doctorado en Energía e Ingeniería Mecánica de Fluidos en la USP. Es cofundadora y Directora de la Asociación CCS Brasil, Directora en Manacá CCS e investigadora en el Centro de Investigación en Innovación para Gases de Efecto Invernadero (RCGI) de la USP. Además, es cofundadora y miembro del consejo de la Society for Low Carbon Technologies (SFLCT), así como profesora invitada en el programa de posgrado de COPPE/UFRJ y en programas ejecutivos de Insper.

Néstor Quintero

Néstor Quintero es experto en química del cemento, materiales y tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS) en CEMEX. Inició su carrera en la empresa en 1998, liderando los esfuerzos de Aseguramiento de Calidad en México y obteniendo la certificación de calidad del cemento para todos los productos regionales. En 2011 se unió al Innovation Holding Group de CEMEX en Suiza, donde trabajó en la optimización de productos y procesos mediante investigación e innovación. Participó en múltiples iniciativas de mejora en operaciones cementeras y procesos de debida diligencia a nivel global. Tras su regreso a México, colaboró con el equipo de Operaciones Globales, Tecnología y Energía. Actualmente, como Líder Global de Calidad y Tecnologías CCUS, impulsa la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo de la estrategia global de CCS de CEMEX.

Paul Zakkour

Paul Zakkour cuenta con una amplia trayectoria en el diseño de políticas, regulaciones y marcos de MRV para la integración de tecnologías de almacenamiento de carbono en el marco climático de la UE y de la ONU, así como en mecanismos de precios al carbono (2002–2012). Entre 2019 y 2021 lideró un estudio del Banco Mundial sobre opciones políticas, legales y regulatorias para la captura y almacenamiento de carbono en México. Su trabajo reciente se enfoca en el diseño de políticas para emisiones negativas, remociones de carbono, uso de CO₂ y sumideros mejorados bajo el Acuerdo de París. Tiene experiencia en política climática en Europa, Asia-Pacífico, Norteamérica, Medio Oriente y África, incluyendo precios al carbono, financiamiento de proyectos bajos en carbono y NDCs. Es Director Consultor en Carbon Counts desde hace más de 17 años y fue Consultor Principal en ERM. Paul tiene un doctorado en tecnología ambiental por el Imperial College de Londres.

PANELISTAS

Riccardo Savigliano

Riccardo Savigliano se incorporó a la ONUDI en 2008 en el Departamento del Protocolo de Montreal, y actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Sistemas Energéticos y Descarbonización Industrial. A lo largo de su trayectoria en la ONUDI ha ocupado diversos cargos relacionados con el desarrollo industrial sostenible y la protección ambiental. Uno de los que destaca con mayor orgullo es su papel como Oficial Rotativo de Género en 2018. Riccardo es doctor en Fitopatología y Manejo de Plagas, y ha realizado investigaciones sobre el impacto económico de las actividades productivas en comunidades locales, incluyendo modelos innovadores para identificar y cuantificar externalidades de negocios regenerativos, uso sostenible del suelo y gestión de recursos naturales.

Silvia María Chávez

Silvia Chávez es doctora por la Universidad de Calgary y especialista en procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés). Actualmente trabaja en la empresa estatal mexicana PEMEX, donde lidera las operaciones térmicas de EOR en diversos yacimientos petroleros del país. Su liderazgo fue clave para el éxito de la primera prueba piloto de inundación con vapor en un yacimiento de crudo extrapesado en México. También jugó un papel fundamental en el desarrollo y ejecución de la primera prueba piloto nacional de in situ upgrading, aplicada en 2021. Este enfoque innovador se originó en su investigación doctoral bajo la dirección del Dr. Pedro Pereira y representó un avance significativo en la eficiencia de producción de crudo pesado.

Tim Dixon

Tim Dixon es Director y Gerente General de IEAGHG, una organización internacional de investigación especializada en CCS. Lidera los esfuerzos de IEAGHG para generar evidencia sobre CCS dirigida a diversos actores, y promueve el intercambio internacional de conocimientos a través de la serie de conferencias GHGT y talleres especializados. Desde 2004, ha representado al CCS en la CMNUCC y otros acuerdos internacionales. Actualmente es Director del International CCS Knowledge Centre (Canadá) y ocupa cargos honorarios en la Universidad de Texas y la Universidad de Edimburgo. En el pasado trabajó para el gobierno del Reino Unido, AEA Technology y el Global CCS Institute. Fue el Negociador Principal de la UE para la adopción del CCS en la CMNUCC y ha contribuido al desarrollo de regulaciones clave sobre la materia. Tim es licenciado en Física Aplicada, tiene un MBA y es miembro del Energy Institute.

PHOTO GALLERY

**GRACIAS POR TU
PARTICIPACIÓN**

Equipo MeCCS

MeCCS

MEXICAN
CARBON CAPTURE
AND
STORAGE PLATFORM

meccs.org.mx